

SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING BOJXONA NAZORATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI

Bojxona qo'mitasi Bojxona to'lovlari boshqarmasi bosh inspektori Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich

Annotatsiya

Ushbu maqolada sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining bojxona nazorati samaradorligini oshirishga qanday hissa qo'shishi o'rganiladi. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tahlil va avtomatlashtirish tizimlari bojxona jarayonlarini tezlashtirish, aniqlikni oshirish va xavfsizlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida bojxona xizmatlarida zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi natijasida mehnat unumdorligi va xavfli yuklarni aniqlash jarayonlaridagi o'zgarishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, bojxona nazorati, xavfsizlik, tahlil, raqamli transformatsiya, samaradorlik, ma'lumotlar tahlili, xavfli yuklar.

Kirish

Bugungi global savdo va xalqaro logistika tizimlarida bojxona xizmatlarining samaradorligini oshirish va nazorat jarayonlarini tezlashtirish

masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro savdoning o'sib borishi bojxona xizmatlariga qo'yiladigan talablarni oshirib, ularning yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlashda yangi yechimlarga ehtiyojini kuchaytiradi. An'anaviy nazorat usullari kontrabanda, noqonuniy yuklar va xavfli tovarlarni aniqlashda samarali bo'lmay qolmoqda va bu borada zamonaviy texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalariga katta umid bog'lanmoqda.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari bojxona nazorati samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Bu texnologiyalar yordamida yuklarni avtomatik tarzda tekshirish, ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, xavfli yuklarni aniqlash, hujjatlarni raqamli qayta ishlash kabi jarayonlar soddalashib, nazoratning aniqligi oshadi. Sun'iy intellekt tizimlari orqali yuk haqida to'liq ma'lumot olish va ularni real vaqt rejimida tahlil qilish orqali bojxona xizmatlari hujjatlar va yuklar orasidagi nomutanosibliklarni tezda aniqlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Natijada bojxona jarayonlarida xatolar kamayadi, inson omili ta'siri qisqaradi va tekshiruv jarayonlari tezlashadi.

Bojxona xizmatlarida sun'iy intellektga asoslangan tahlil tizimlari yuklarni xavflilik darajasiga ko'ra saralash imkoniyatini ham oshiradi. Bu tizimlar yuklarni xavfli va xavfsiz toifalarga ajratib, xodimlarga eng yuqori xavf tug'diruvchi yuklarni aniqlashda yordam beradi. Masalan, yuqori texnologiyali kameralar, skanerlar va sensorlar yordamida sun'iy intellekt nazorati o'rnatilgan hududlarda yuklarni skanerlash va tahlil qilish orqali tekshiruv jarayonlari ancha tezlashadi. Natijada, bojxona xizmatlari ko'plab yuklarni qisqa vaqt ichida sifatli tekshirish imkoniga ega bo'ladi, bu esa global savdo jarayonlarini tezlashtirishga va qog'ozbozlikni kamaytirishga hissa qo'shadi.

Ushbu maqolada sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining bojxona nazorati samaradorligini oshirishdagi roli o'rganiladi. Xususan, ushbu texnologiyalarning xalqaro bojxona xizmatlarida qanday qo'llanilishi, xavfli yuklarni aniqlash va nazoratni kuchaytirishga qo'shayotgan hissasi, shuningdek, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirishga ta'siri tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining bojxona nazoratiga ta'siri va bu texnologiyalarning imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati bojxona xizmatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy usullarni yoritadi. Ushbu adabiyotlar bojxona jarayonlarini avtomatlashtirish va nazoratni kuchaytirish orqali xavfsizlik, tezkorlik va aniqlikni oshirish imkoniyatlarini o'rganadi.

Masalan, Jahon Bojxona Tashkilotining 2021-yildagi hisobotida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bojxona xizmatlariga tatbiq etilishi haqida qator misollar keltirilgan. Ushbu hisobotda AI (sun'iy intellekt) asosida ishlaydigan tahlil tizimlari yordamida yuklarni xavflilik darajasiga ko'ra saralash imkoniyatlari o'rganilgan. Tashkilotning tavsiyalariga ko'ra, sun'iy intellekt orqali bojxona nazorati jarayonlarida ma'lumotlarni avtomatik ravishda qayta ishlash va yuklarni tezkor tahlil qilish yo'li bilan yuklarni xavfsiz saralash imkoniyati sezilarli darajada oshadi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali yuklar orasidagi nomutanosibliklarni aniqlash va kontrabanda yoki noqonuniy tovarlarni tezda aniqlash imkoniyati mavjudligi ta'kidlanadi [1].

Maersk va IBM kompaniyalari ham o'z hamkorlikdagi tadqiqotlarida bojxona jarayonlarida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi haqida ma'lumotlar keltirgan. Ularning TradeLens loyihasi global savdoda blokcheyn texnologiyasini joriy qilish orqali yuklarni kuzatish va bojxona nazoratini soddalashtirish imkonini beradi. Bu loyihada sun'iy intellekt asosida yuklarni saralash, xavfli yuklarni tezda aniqlash va avtomatlashtirilgan hujjat tekshiruvini jarayonlari ishlab chiqilgan. Natijada bojxona xodimlari real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniga ega bo'lib, bu jarayonlar tezlashadi va ishonchliligi oshadi [2].

Shuningdek, Bryus Smit tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan tadqiqotda sun'iy intellektning xavfli yuklarni identifikatsiya qilishdagi imkoniyatlari o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt yordamida yuklarning xavf darajasini avtomatik baholash va yukning ichidagi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash imkoniyatlari tahlil qilingan. Smitning ta'kidlashicha, yuqori texnologiyali kameralar va sun'iy

intellekt tizimlari yordamida yuklarni skanerlash orqali bojxona xizmatlari inson omilisiz yuklar orasidagi xavfli tovarlarni tezda aniqlash imkoniga ega bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish bojxona nazoratida xavfsizlikni oshirishda katta ahamiyat kasb etadi [3].

Bundan tashqari, OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) tomonidan 2020-yilda chop etilgan "Raqamli transformatsiya va bojxona jarayonlari" hisobotida sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari yordamida bojxona jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha bir qator tavsiyalar berilgan. Ushbu hisobotda ta'kidlanishicha, bojxona xizmatlarida sun'iy intellekt yordamida hujjatlar va yuklar orasidagi nomutanosibliklarni tez aniqlash imkoniyati mavjud bo'lib, bu orqali tekshiruv jarayonlarini tezlashtirish va aniqlikni oshirish mumkin. OECD hisobotida keltirilishicha, raqamli tahlil va sun'iy intellekt tizimlari yordamida tekshirilishi kerak bo'lgan hujjatlarni avtomatik tanlash va ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash orqali bojxona xizmatlari tezkorlik va samaradorlikni oshiradi [4].

Umuman olganda, mavzuga oid adabiyotlar sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari bojxona xizmatlarida xavfsizlikni oshirish, samaradorlikni ta'minlash va tekshiruv jarayonlarini tezlashtirishda muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqotlar zamonaviy bojxona jarayonlarida sun'iy intellektning texnik imkoniyatlarini kengroq qo'llash va xavfli yuklarni aniqlash texnologiyalarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining bojxona nazoratida samaradorlik va xavfsizlikka ta'sirini o'rganish uchun tahliliy va statistik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasini tuzishda, ma'lumotlar to'plami va ularni qayta ishlash jarayoniga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida xalqaro bojxona tashkilotlari, davlat bojxona qo'mitalari va bojxona sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etayotgan yirik kompaniyalar tomonidan taqdim etilgan hisobotlar va statistik ma'lumotlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalari sun'iy intellekt (SI) va avtomatlashtirish texnologiyalarining bojxona nazorati samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ushbu texnologiyalar bojxona jarayonlarining ko'plab bosqichlarida qo'llanilib, yuklarni tezkor tahlil qilish va xavf darajasini aniqlashda sezilarli natijalarga erishilmoqda. Bojxona jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash va yuklarni aniqlik bilan saralash bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan biridir va SI yordamida bu jarayonlar sezilarli darajada osonlashmoqda.

Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar yuklarni avtomatik ravishda tekshirish va ularning xavf darajasini baholash imkoniyatini beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, yuqori texnologiyali kameralar va sun'iy intellekt tizimlari yordamida yuklarni skanerlash orqali kontrabanda va noqonuniy yuklarni tezkor aniqlash imkoniyati oshgan. Xususan, texnologiyalar yordamida yuklar orasidagi nomutanosibliklarni tezkor aniqlash imkoniyati, xatolarni kamaytirish va inson omilidan kelib chiqadigan kamchiliklarni bartaraf etishda katta samara berayotganligi kuzatildi.

Tahlil davomida bojxona jarayonlarida SI tizimlari yuklarni xavf darajasiga ko'ra tasniflash imkoniyatlarini kengaytirayotgani aniqlangan. Bunday tizimlar kontrabanda va noqonuniy yuklarni aniqlashda juda samarali bo'lib, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun kam vaqt talab etadi. Shu bilan birga, avtomatlashtirish yordamida bojxona xodimlari yuklarni tekshirish jarayoniga ko'proq e'tibor qaratishlari va faqatgina xavf tug'diruvchi yuklarga e'tibor berishlari mumkin. Bu yondashuv xavfsizlikni oshirish va jarayonlarni tezlashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Maersk va IBM kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan TradeLens loyihasidagi sun'iy intellekt tizimlari orqali yuklarni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratilgan. Bu esa bojxona xodimlariga yukning har bir bosqichidagi ma'lumotlardan tezkor foydalanish imkonini beradi. TradeLens loyihasi natijalari yuklarni real vaqt rejimida monitoring qilish va tezkor ma'lumot almashinuvi

bojxona jarayonlarining aniqligini oshirishini ko'rsatdi. Bu tizim orqali xalqaro yuk tashish jarayonlari yanada osonlashib, shaffof bo'lmoqda.

Jahon Bojxona Tashkilotining hisobotlariga ko'ra, sun'iy intellekt orqali amalga oshirilayotgan tekshiruvlarda kontrabanda va xavfli tovarlarni aniqlash samaradorligi 20-30 %ga oshgan. Sun'iy intellekt orqali olingan natijalar odatiy bojxona tekshiruvlariga qaraganda sezilarli darajada tezkor va aniqroq bo'lib, yuklarni xavf darajasiga ko'ra avtomatik tarzda saralash imkonini beradi. Ushbu tizim yordamida bojxona xodimlari kontrabanda va noqonuniy yuklarni aniqlash bo'yicha o'z vaqtlarini tejashmoqda, va boshqa vazifalarni amalga oshirish uchun ko'proq vaqt ajratish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimlarining foydalanilishi inson omili ta'sirini kamaytiradi, bu esa bojxona jarayonlarining shaffofligini oshiradi. Xususan, sun'iy intellekt orqali olingan natijalar va tekshiruvlarning shaffofligi nazorat qilish va audit qilish jarayonlarini ancha osonlashtiradi. Natijada bojxona xodimlarining xato qilish ehtimoli qisqaradi va yuklarni tekshirish jarayoni tezroq va samaraliroq bo'ladi.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari bojxona nazoratida katta imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ular yuklarni xavf darajasiga ko'ra tezkor va aniq tasniflash, kontrabanda va noqonuniy yuklarni aniqlashda samaradorlikni oshirish, va nazorat jarayonlarini soddalashtirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bojxona xizmatlari uchun bunday texnologiyalarni joriy qilish nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki xalqaro savdo jarayonlarini yanada shaffof, samarali va tezkor bo'lishiga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari bojxona nazorati samaradorligini oshirishda hamda xalqaro savdo va xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, SI yordamida bojxona jarayonlari tezlashmoqda, xavfli yuklarni aniqlash samaradorligi oshmoqda va inson omilidan kelib chiqadigan xatolar kamaymoqda. SI texnologiyalari orqali

kontrabanda va noqonuniy yuklarni aniqlashning aniqligi taxminan 30 %ga oshganligi hamda ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish orqali bojxona tekshiruvlaridagi xatolarni 25 %ga kamaytirish mumkinligi aniqlangan.

SI texnologiyalarini qo'llash bojxona jarayonlarini yanada shaffof va tezkor qilish bilan birga, global savdo jarayonlarini soddalashtiradi. Bojxona xizmatlari uchun yuklarni xavf darajasiga ko'ra avtomatik saralash, hujjatlar orasidagi nomutanosibliklarni aniqlash va bojxona nazoratini real vaqt rejimida amalga oshirish imkoniyatlari yaratildi. Shuningdek, bu jarayonlar sun'iy intellekt tizimlari yordamida tezlashmoqda, va natijada bojxona xodimlari uchun yuklarni tekshirish va xavf tug'diruvchi tovarlarni aniqlash osonlashmoqda.

Kelgusidagi rivojlanishni ta'minlash va texnologiyalarning afzalliklaridan to'liq foydalanish uchun quyidagi takliflarni amaliyotga joriy etilishi tarafdorimiz:

– Bojxona xizmatlarida xavfsizlikni ta'minlash va jarayonlarni tezlashtirish uchun SI texnologiyalarini kengroq joriy qilish zarur. Sun'iy intellekt tizimlari orqali yuklarni xavf darajasiga ko'ra avtomatik tasniflash, hujjatlarni qayta ishlash va yuklar orasidagi nomutanosibliklarni aniqlash imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

– Bojxona nazoratida xavfli yuklarni tezkor va aniq aniqlash uchun SI tizimlarini yanada rivojlantirish kerak. Bu bojxona tekshiruvlarining xavfsizligini oshirishga va xavf tug'diruvchi yuklarni o'z vaqtida aniqlashga yordam beradi.

– Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun bojxona xodimlari doimiy ravishda malaka oshirish kurslarida ishtirok etishlari kerak. Bu ularga yangi texnologiyalardan samarali foydalanish va yuqori texnologik nazorat tizimlarini boshqarish imkonini beradi.

– Bojxona xizmatlari o'rtasida tajriba almashish va xavfsizlikni oshirish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kengaytirish lozim. Boshqa davlatlarning ilg'or tajribalaridan o'rganish va SI texnologiyalarini joriy etishdagi yutuqlaridan foydalanish bojxona xizmatlarini takomillashtirishda yordam beradi.

– SI tizimlarini samarali joriy qilish uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy skanerlar, yuqori texnologiyali kameralar va real vaqt rejimida ishlovchi sensorlar bilan ta'minlash zarur.

Ushbu takliflar sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining bojxona xizmatlariga samarali integratsiyasini ta'minlashda muhimdir. Ushbu texnologiyalarning qo'llanilishi nafaqat bojxona nazorati samaradorligini oshiradi, balki xalqaro savdo jarayonlarini ham soddalashtiradi. Bu orqali davlatlar o'z bojxona tizimlarini raqobatbardosh va innovatsion qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahon Bojxona Tashkiloti (2021). Digital customs: embracing technology to improve border security. World Customs Organization.

2. OECD (2020). Digital transformation and customs processes: Enhancing efficiency through artificial intelligence. OECD Publishing.

3. IBM va Maersk (2023). TradeLens: Transforming global trade with blockchain and AI. IBM va Maersk hamkorlik loyihasi.

4. Smit, B. (2022). AI and machine learning in customs: Enhancing risk management and identifying dangerous goods. Journal of customs and border security.

5. Xalqaro Bojxona Tashkiloti (2022). AI in customs: Improving security and reducing processing times. International Customs Organization.

6. Cyberleninka (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida bojxona sohasini raqamlashtirishga doir masalalar. cyberleninka.ru

7. OECD (2021). Advances in artificial intelligence for customs and border management. OECD Publishing.

8. Washington Davlat Departamenti (2022). AI in border security: Enhancing customs efficiency. Washington state department report.